

KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA O‘QUVCHILARDA TARIXGA OID BILIMLARNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI

Toremuratova Gulnaz Barlikbayevna

Ajiniyoz nomidagi NDPI ning mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029850>

***Annotatsiya.** Maqolada o‘quvchilarning tarixiy tafakkurini rivojlantirishga yordam beruvchi innovatsion shakl, metod va vositalar, tarix fanlarini o‘qitish jarayonida fanlararo aloqadorlik, talabalar tomonidan o‘zlashtirilgan nazariy- tarixiy bilim, ularni amaliyotda samarali qo‘llash borasida fikr yuritilgan.*

***Tayanch so‘zlar:** tarixiy tafakkur, pedagogik tafakkur, Blum taksonomiyasi, milliy meros, milliy qadriyatlar.*

O‘quvchilarda tarixiy tafakkurini rivojlantirishda ularning muayyan darajada tarixiy bilimlarni, tarixiy sanalarni samarali o‘zlashtirish, tarixiy voqea, hodisa va jarayonlarning mazmunini tahlil qilish, sabab-oqibatlarini hamda o‘zaro aloqadorligini baholay olish, tarixiy mohiyatga ega xaritalar bilan kutilganidek ishlay olish qobiliyatlarga ega bo‘lishi muhimdir. O‘quvchilarning tarixiy bilimlarga ega bo‘lishining yana bir muhim sharti – ular tomonidan tarixiy hujjatlar bilan ishlay olish kompetensiyalarining muvaffaqiyatli o‘zlashtira olishiga erishish sanaladi.

Tarixiga oid bilimlar o‘z navbatida o‘quvchilarga milliy g‘urur va vatanparvarlik sifatlariga ega bo‘lishlariga erishish uchun zamin yaratadi.

O‘quvchilarda tarixiy tafakkurni rivojlantirish jarayonida quyidagi holatlar so‘z yuritilayotgan jarayonda samaradorlikka erishishni kafolatlaydi: zamonaviy sharoitda o‘quvchilarda tarixiy tafakkurni rivojlantirish ijtimoiy ahamiyatga ega masala ekaniga e‘tiborni qaratish; o‘quvchilarda tarixiy tafakkurni rivojlantirish mazmunini yorituvchi kognitiv-metodologik asoslarni ishlab chiqish; o‘quvchilarda tarixiy tafakkurni rivojlantirishga xizmat qiluvchi mavjud didaktik, texnik va texnologik imkoniyatlardan samarali foydalanish chora-tadbirlarini belgilash; o‘quvchilarning tarixiy tafakkurini rivojlantirishga yordam beruvchi innovatsion shakl, metod va vositalar tizimini asoslash; tarix fanlarini o‘qitish jarayonida fanlararo aloqadorlikni ta‘minlash; talabalar tomonidan o‘zlashtirilgan nazariy tarixiy bilim, ularni amaliyotda samara qo‘llash ko‘nikma, malaka, tajribalardan amaliyotda maqsadli, oqilona foydalanishga imkon beruvchi shart-sharoitlarni yaratish.

Pedagogik manbalarda ilgari surilgan g‘oyalarga tayangan holda o‘quvchilarning tarixiy bilimlarga egalik darajasi quyidagi metodlar yordamida baholanadi:

1) ta‘lim-tarbiya jarayonida o‘quvchilarning o‘quv-bilish faoliyatini bevosita o‘rganish metodlari (pedagogik kuzatish, retrospektiv ish hujjatlari va o‘quv hamda kasbiy faoliyat rejalarini o‘rganish, suhbat, tahlil, boshqalar);

2) tarixiy bilimlarga egalik darajasini tashxislashga yordam beruvchi maxsus metodlar (tashxisli vaziyatlar, anketa, test va boshqalar)¹.

¹ Занина Л.В., Меньшикова Н.Л. Основы педагогического мастерства / Учеб.пособие для студ. пед. вузов. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2003. – С. 238.

Quyidagi ta’lim shakllari bo‘ljak tarix fanlari o‘qituvchida o‘quvchilarning tarixiy tafakkurga egaliklarini o‘rganish va baholashda o‘ziga xos o‘rin tutadi: ilmiy anjuman; fan olimpiadasi; tanlovlar, ilmiy referatlar tayyorlash, Respublika va xalqaro grantlar masalan, “Iqtidorli yoshlar” tanlovida ishtirok etish va g‘oliblikni qo‘lga kiritish; “Yosh tarixshunos” to‘garaklarida ishtirok etish va boshqalar.

O‘quvchilarda pedagogik tafakkurini to‘laqonli shakllantirish bir qadar murakkabkognitiv jarayon hisoblanadi. Binobarin, tarix fanlari turkumi o‘zida yirik hajmli tarixiy bilimlarni qamrab olgan bo‘lib, ularni o‘quvchilar tomonidan puxta o‘zlashtirish muayyan vaqt va intellektual kuchni talab etadi. Ta’lim jarayonida quyidagi vazifalarni ijobiy hal qilish talabalik davrida bo‘ljak tarix fanlari o‘qituvchilari tomonidan tarixiy bilimlarni yetarli darajada o‘zlashtirishlariga imkon beradi:

1. Tarix fanlari turkumini o‘qitish jarayoniga innovatsion yondashish.
2. Mashg‘ulotlarni interfaol metodlar asosida tashkil qilish.
3. O‘qituvchi va o‘quvchilar o‘rtasida kollaboratsiyani yuzaga keltirish.
4. Tarix fanlari asoslarini o‘zlashtirishda to‘quvchilarni mustaqil faoliyat yuritishi uchun sharoit yaratish.
5. Kichik guruhda ishlash orqali o‘quvchilarni ijodiy loyihalarni bajarishga yo‘naltirish.
6. O‘quvchilarni ijodiy faoliyatlarini rag‘batlantirish.
7. O‘quvchilarda o‘quv-bilish faoliyatini mustaqil ravishda refleksiv tahlil qilish qobiliyatlarini rivojlantirish.

Mavjud sharoitda o‘quvchilarni tarixiga oid bilimlarini rivojlantirish jarayoni quyidagi bosqichlarda kechadi:

1-bosqich. Tarix fanlari turkumi:

umumiy o‘rta ta’lim maktablarida tarix fanlari – “Tarixdan hikoyalar” (5-sinf), “Qadimgi dunyo tarixi” (6-sinf). Tarix fanlari bo‘yicha o‘zlashtirilgan nazariy bilimlarni uzluqli va uzluksiz pedagogik amaliyot davrida, amaliy mashg‘ulotlar va mustaqil ta’lim jarayonida amaliyotda qo‘llay olish ko‘nikma, malaka va tajribalarini rivojlantirish.

2-bosqich: “O‘zbekiston tarixi” va “Jahon tarixi” (7,8,9,10,11-sinf). Uzluksiz ta’lim tizimining turli bosqichlarida faoliyat yuritib, ta’lim muassasalarida pedagog sifatida ish olib borish jarayonida o‘zlashtirilgan kompetensiyalarga tayangan holda kasbiy faoliyatni samarali tashkil etishga psixologik jihatdan tayyorlash.

O‘quvchilarda tarixga oid bilimlarni rivojlantirish jarayoni quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshiriladi:

1. Tarixiy voqea, hodisa va jarayonlar mohiyatini ochib beruvchi tushunchalarni o‘zlashtirish (masalan, xronologiya, xronologik rivojlanish, solnoma, tuzum, ibtidoiy jamoa tuzumi, urug‘, qabila, davlat tuzilmasi, ilk davlat tuzilmasi, quldorlik tuzumi, qul, qul egasi, feodal tuzum, feodal yer egaligi, qo‘zg‘alon, feodal yer, xartiya, “Salb yurishi”, salbchilar, Renessans (Uyg‘onish davri), pomeshchik, pomeste (pomeshchikning yer mulki), kustar ishlab chiqarish (hunarmandchilikka asoslangan kichik ishlab chiqarish), sanoat, sanoatlashuv, fabrika, zavod, sanoat ishlab chiqarishi, burjua, burjuaziya, kapital, kapital ishlab chiqarish, kapitalist (burjuaziya jamiyatida hokim sinf vakili, kapital egasi), milliy ozodlik harakati, inqilob, sotsialistik g‘oya, sotsializm, ishchilar va dehqonlar jamiyati, madaniy inqilob, kommunistik g‘oya, kommunizm, partiya, kommunistik partiya, kolxoz, kolxozlashtirish, elektrlashtirish, sotsialistik musobaqa, bepul ta’lim, madaniy-oqartiruv muassasalari, qayta qurish, mustaqillik, milliy istiqloq g‘oyasi va boshqalar.

2. Tarixiy jarayonlar mohiyatini yorituvchi tushunchalarni o‘zlashtirish – ilk davlat tuzilmalarining vujudga kelishi, milliy ozodlik qo‘zg‘olonlari, turli sulolalar hukmronligi davrlari, maktab va madrasa ta’limi tizimining shakllanishi, ilm-fan, san’at va madaniyatning rivojlanishi, xonliklar o‘rtasidagi urushlar, turli tariqatlarning rivojlanishi, jadidlar harakatining tashkil etilishi, Turkistonning Chor Rossiyasi tomonidan bosib olinishi, Turkistonda Sovet hokimiyatining o‘rnatilishi, Turkiston muxtoriyatining tuzilishi va fojiali yakun topishi, O‘rta Osiyoda milliy-davlat chegaralanishi amalga oshirilishi, O‘zbekistonda maktab ta’limi tizimining tashkil etilishi, oliy ta’lim muassasalari faoliyatining yo‘lga qo‘yilishi, siyosiy qatag‘onlik, I va II Jahon urushlarining kelib chiqish sabablari hamda oqibatlarini, Respublika Fanlar akademiyasining tashkil qilinishi, transport tizimi faoliyatining yo‘lga qo‘yilishi, ishlab chiqarish, sanoat va metallurgiya sohalarining rivojlanishi, O‘zbekistonda qayta qurish siyosatining amalga oshirilishi, O‘zbekistonning mustaqillikka erishishi, MDH tashkilotining tuzilishi, O‘zbekistonning MDH va boshqa xorijiy davlatlar bilan hamkorlik faoliyati va hokozolar.

3. Milliy meros va milliy qadriyatlar to‘g‘risida ma’lumot beruvchi tushunchalarni o‘zlashtirish (masalan, qadimgi yodgorliklar, “Avesto” asari, zardushtiylik ta’limoti, yozma ma’rifiy yodgorliklar, Urxun-Enasoy yozuvlari, “Irg yozuvlari” (“Ta’birmoma”), islom dini g‘oyalari, musulmon maktablari, islom axloqi, Hadis ilmi, hadislar, Imom al-Buxoriy, Imom at-Termiziy, “ishonarli to‘plam”, so‘fiylik ta’limoti, komil inson, Ahmad Yassaviy, Bahouddin Naqshband, Sharq Uyg‘onish davri, Naqshbandiya tariqati, Sharq mutafakkirlari va jadidchilik harakati namoyandalarining axloqiy, ma’rifiy qarashlari va boshqalar).

4. Tarix ta’limini tashkil etishga texnologik va innovatsion yondashuv mohiyatini yorituvchi tushunchalarni o‘zlashtirish (masalan: ta’lim texnologiyasi, pedagogik texnologiya, an’anaviy yondashuv, tizimli yondashuv, pedagogik tizim, texnologik yondashuv, texnologik yondashuv tamoyillari, innovatsion yondashuv, shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim, tarixiy bilimlarni o‘zlashtirish darajasi, tarix ta’limini tashkil qilish jarayoni, tarix ta’limi jarayonini loyihalash, loyihalash bosqichlari, ta’lim motivlari, o‘quv-bilish faoliyati, o‘quv-bilish faoliyatini boshqarish, bixeviorizm ta’limoti, ta’lim maqsadlari, ta’lim maqsadlarini oydinlashtirish, B.Blum taksonomiyasi (tasnifi), innovatsion ta’lim shakllari, o‘qitishning faol va interfaol metodlari, grafik organayzerlar, ta’lim strategiyalari, muammoli ta’lim, o‘quv keyslari, vitagen texnologiyalar, o‘quv vazifalari tizimi, kreativlik, o‘quvchilarning kreativ xarakterdagi o‘quv-bilish faoliyati, o‘quvchilar faoliyatini nazorat qilish, nazorat turlari, test, test turlari, ta’lim natijalarini refleksiv baholash, ta’lim natijasi, ta’lim natijasini baholash va boshqalar).

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Инновацион таълим технологиялари / Муслимов Н.А., Усмонбоева М.Х., Сайфуров Д.М., Тўраев А.Б. – Т.: “Сано стандарт” нашриёти, 2015. – 81-б.
2. Интерфаол методлар: моҳияти ва қўлланилиши / Мет.қўлл. Тузув.: Д.Рўзиева, М.Усмонбоева, З.Ҳолиқова. – Т.: ТДПУ нашриёти, 2013. – 18-б.
3. Историческое сознание российской молодежи / Монография. Под общ. ред. С.В.Алексеева. – М.: Владос, 2015. – С. 18.
5. Историческое мышление // Теория и методология исторической науки. Терминологический словарь. Отв. ред. А.О.Чубарьян. – М.: 2014. – С. 311-313.

6. R.Safarova, G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024.
7. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet.